

Возникновение Одессы и начало развития ее архитектуры в 1794 г.

Др. Александр ВАСИЛЕНКО, К. н. Надежда ПОЛЬЩИКОВА,
Одесская государственная академия строительства
и архитектуры, Одесса, Украина

Рескрипт Екатерины II от 27.05.1794 г., направленный генерал-губернатору Новороссийского края, графу Платону Зубову и командующему Черноморской гребной флотилией, вице-адмиралу Осипу Дерибасу, гласил: «Учитывая выгодное положение Хаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали Мы нужным устроить тамо военную гавань купно с купеческой пристанью».

По получении рескрипта генерал-губернатор выделил для будущего города 29500 десятин (почти 28000 га, или 280 км²) удобной и 1200 десятин (почти 1100 га, или 11 км²) неудобной земли (1 казенная десятина – 1,09 га). А О. Дерибас получил разрешение на использование строительных материалов и строительной техники из Очакова.

Первым шагом в выполнении этого рескрипта был окончательный выбор места для гавани, что поручалось вице-адмиралу Осипу Дерибасу, инженеру-полковнику Францу Деволану и Андрею Шостаку.

22 августа (2 сентября по н. ст.) 1794 г. состоялась торжественная закладка нового города и порта, освященная митрополитом Екатеринославским и Таврическим Гавриилом. В тот же день были заложены фундаменты Большого мола, Малого – как гавань для гребных судов, а также двух церквей – Святого Николая и Святой Екатерины – и проведена первая борозда для фундаментов городских построек. Указанный день считается днем основания Одессы.

Первое официальное упоминание города – Одесса – в предписании Екатерины II от 10 января 1795 г. о строительстве в городе запасного соляного магазина, где следовало содержать 1 млн 200 тыс. пудов соли. Откуда произошло название города, установить до сих пор не удается, зато имеется много легенд и анекдотов на эту тему.

Большинство из них связывают рождение названия с разговором, происшедшим на придворном балу конца декабря 1794 г. Данное наименование созвучно названию одного из античных городов Северного Причерноморья – Одессос.